

NAMANGAN IQLIM SHAROITIDA ILK BOR *PLUMERIA* *RUBRA* MANZARALI DARAXTINI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Misirova Surayyo Abdumutalovna

Namangan muhandislik-texnologiya instituti “Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish” kafedrası mudiri. Professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14011777>

Annotatsiya. *Plumeria rubra* - Apocynaceae oilasining manzarali daraxti. *Plumeria rubra* - gullaydigan o'simlik, gullar juda xushbo'y, odatda qizil pushti yoki binafsha rangli markaz esa sariq rangli. *Plumeria rubra* yallig'lanishga qarshi antioksidant, gepatoprotektiv va mikroblarga qarshi ta'sirga ega hisoblanib, u qadimdan xalq tabobati tizimlarida davolash uchun ishlatilgan, qolaversa keskin tozalovchi, tish og'rig'i va karioz tishlar uchun ishlatilgan. Gullar aromatik va juda mashhur pektoral sirop sifatida ishlatiladi.

Kalit so‘zlar: *plumeria rubra*, gepatoprotektiv, tozalovchi, mikroblarga qarshi.

Аннотация. *Plumeria rubra* ис ан орнаментал трээ оф Аносйнасэаэ фамилий. *Плумериа рубра* ис а фловэринг плант. Фловэрс аре верй фрагрант, генераллий ред пинк ор пурпле сэнтер рич витх еллоу. *Плумериа рубра* репортед то ҳаве анти-фертилитй, анти-инфламматорй, антиоксидант, ҳепатопротестиве анд антимиicrobial астивитиэс. Ит ҳас беен усед ин тхе фолк медисине сйстемс оф сивилизатионс фор тхе треатмент ҳовэвер ис абортифасиэнт, драстис, пургативе, бленноррҳагиа, усед ин тоотҳаче анд фор сариоус теэтх. Фловэрс аре ароматис, бечис анд усед ас верй популар песторал сйруп.

Ключевие слова: *плумериа красная, гепатопротекторное, слабительное, противомикробное средство.*

Abstract. *Plumeria rubra* — dekorativnoye derevo semeystva kutrovix. *Plumeria rubra* — svetusheye rasteniye. Svetki ochen arometniye, obichno krasno-rozoviye ili fioletoviye s nasishennim jeltim sentrom. *Plumeria rubra*, kak soobshayetsya, obladayet protivofertilnim, protivovospalitelnim, antioksidantnim, gepatoprotekturnim i protivomikrobnim deystviyem. Odnako v narodnoy meditsine sivilizatsiy ona ispolzovalas dlya lecheniya kak abortivnoye, silnodeystvuyusheyе, slabitelnoye, blennorragicheskoye sredstvo, pri zubnoy boli i karioznix zubax. Svetki arometniye, kashleviye i ispolzuyutsya kak ochen populyarniy grudnoy sirop.

Keywords: *plumeria rubra, hepatoprotective, purgative, antimicrobial.*

Kirish

Plumeria - daraxtlar va butalar turkumiga kiradi. Tropik Amerika uning vatani bo'lib, ba'zi manzarali turlari dunyoning issiq mintaqalarida o'stiriladi. Hindistonda sakkizga yaqin tur haqida malumotlar bor, ammo ba'zi turlarning bir-biriga mos kelishi tufayli ularning o'ziga xosligini aniqlash qiyin bo'ladi.

Hindistonning an'anaviy tibbiyot tizimida *Plumeriya* turlari tozalovchi, diareya, qichishish, bronxit, yo'tal, astma, isitma, dizenteriya, qon kasalliklari va o'smalarni davolovchi vosita sifatida keng qo'llaniladi. *Plumeriya* tropik Amerikaga xos bo'lib, Meksikaning janubidan Janubiy Amerikaning shimoliga, shuningdek, Hindistonda eng ko'p tarqalgan. Biroq, kesish yo'li bilan ko'payish qulayligi tufayli, *plumeriyaning* ko'plab turlari va duragaylari hozirda dunyoning issiq mintaqasida keng tarqalgan. Daraxtlar Malayziyaga olib kelingan va kamida uchta asosiy

tur odatda dekorativ maqsadlarda etishtiriladigan *plumeria obtusa*, *plumeria rubra* va *plumeria acuminata* hisoblanadi. O'simlik qalamchalar orqali ko'paytiriladi. Hindistonda kamdan-kam hollarda urug' orqali ko'paytiriladi. *Plumeria rubra* - balandligi 3,5-6,0 m bo'lgan kichik daraxt, ko'pincha bog'larda o'sadi, barglari nayzasimon va cho'zinchoq. Gullar juda xushbo'y, odatda qizil pushti yoki binafsha rangli markaz sariq rangga boy. Gullari yirik 2-3, ko'chatlarda, shoxchalar ko'p enli, bargli, kosasi mayda, bo'laklari keng, o'simtasimon. gul toji shaklida. Tur va duragaylar daraxtning kattaligi, ixchamligi va shoxlanish xususiyati, barg va gulning kattaligi va rangi, bargliligi bilan bir oz farqlanadi [1,2].

Farmakologik xususiyatlari

Ushbu manzarali daraxt O'zbekiston iqlim sharoitida ilk bora o'stirilmoqda. Tajribadar asosan 2 xil usulda amalga oshirilmoqda. Xususan, urug'i va apikal meristemalaridan in vitro usulida va tuproq sharoitida urug' va poyasidan ekish orqali tadqiqot ishi amalga oshirilmoqda. Bu maqolamizda asosan *Plumeria rubra* daraxtining in vitro usulda urug'idan ko'paytirish texnologiyasi yuzasidan tadqiqot ishlarining natijalari keltirilgan.

Tadqiqot metodlari. *Plumeria rubra* poyalari va urug'lari Niderlandiyadan olib kelindi va laboratoriya sharoitida o'stirilib adaptatsiya jarayonlari amalga oshirilmoqda. Xashorotxo'r gulni poyalari rivojlanishi va urug'ining unib chiqishi harorati bo'yicha bir qancha tadqiqotlar mavjud. Xususan, Murasega va Skoogning olib borgan tadqiqot metodlaridan foydalanildi, ular laboratoriya xarorati bilan birga in vitro usulida o'simliklarni o'stirish uchun ozuqa muxitning tarkibini tanlashgan bo'lib hozirgi kunda barcha in vitro jarayonida ularni metodlaridan foydalanilmoqda. Xususan, *Plumeria rubra* urug'lari 15 dan 35° C gacha unib chiqadi, lekin optimal harorat oralig'i 23 dan 24,5 ° C gacha ko'rinadi. Nihol foizlari 18 ° C dan past va 25 ° C dan yuqorida kamayadi. Ushbu gulni ko'paytirish uchun olib borilgan tadqiqotimizdan nafaqat urug'idan, poyalariga sitokinin garomoni bilan ishlov berish orqali va poyalarini ozuqa muxitga ekish orqali ham tadqiqot ishlarni olib borildi. Bunda Knudsonning xashorotxo'r gulni urug'laridan va poyalaridan ko'paytirish uchun tayyorlagan ozuqasidan foydalanildi. Niholning rivojlanishida endofit zamburug'larning roli, tom ma'noda assimetrik muhitni ammoniy nitrat o'z ichiga olgan asosiy ozuqa muhitga saxaroza, organik azot va vitaminlar qo'shganda yaxshi rivojlanishga erishildi. *Plumeria rubra*ning boshqa navlari uchun Vitamin testlar tiamin zarurligi aniqlandi. Mikorizal zamburug' in vitro sharoitidan tashqari niholga ijobiy ta'sir ko'rsatishi va birga simbioz xolatda o'sishi aniqlangan. [3,4,5,6]

. *Plumeria rubra* tadqiqot uslublari. *Plumeria rubra* daraxtini Knudson tadqiqotiga asoslanib urug'idan o'stirish 3 usulda olib borildi ya'ni ozuqa muxitida 6 ta variantda MS 0, MS +1 BAP, MS + 1 NAA , MS + 1 NAA + 1 BAP, MS + 1 NAA + 2 BAP shaklida in vitro usulida tadqiqot o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari. In vitro sharoitda xashorotxo'r gulini ko'paytirishning quyidagi afzalliklarga ega ekanligi aniqlandi. Xususan, *Plumeria rubra* urug'lari juda kichikligi hamda urug'ning ustki qismida endosperm kam bo'lganligi sabab tabiiy holdan ko'ra laboratoriyada in vitro usul yordamida ko'paytirish yanada muvaffaqiyatli. Tabiiy holda urug' kurtakning unib chiqishi va keyinchalik rivojlanish bosqichlarida zamburug' bilan birga simbiotik hayot kechirishi aniqlandi. Biroq, hujayra kulturasi yordamida zamburug'larlarsiz o'zi rivojlanadigan o'simlik kallosi vujudga keladi va assimbiotik nihol olinadi.

In vitro muxitida ekish va o'sish tezroq, chunki sharoitlar to'liq nazorat ostida bo'ladi, shuningdek, zamburug'lar va bakteriyalar bilan poygada omon qolishga hech qanday hojat yo'q. Tadqiqot jarayonida 1-variant oddiy ozuqada, 2- variant MS+1 BAP, 3- variant MS + 1 NAA, 4-variant MS + 1 NAA + 1 BAP, 5- variant MS + 1 NAA + 2 BAP, 6-variant MS + 2 NAA + 1

BAP tarkibida ekildi. Bunda eng aktiv o‘sgan variantimiz 4- variant bo‘lib MS + 1 NAA + 1 BAP barcha reaktivlar teng miqdorda olinganligi eng maqbul variant bo‘ldi. Tadqiqot natijasida poyalardan kalluslar unib chiqishiga erishildi. Kalluslardan chiqqan poyachalarni tuvaklarga o‘tkazib issiqxonalarga olib chiqildi. Xozirda adaptatsiya jarayoni ketmoqda.

1-jadval

Garmon ta’sir ettirib ekilgan *Plumeria rubra* daraxtining natijalari

№	Variant (mg/l)	Eksplant kurtaklar miqdori	Kuzatuv 2-xafta	Eksplant kurtaklar o‘sgani	Eksplantning %
1	MS 0	10	Ozuqa toza o‘smagan	0	0
2	MS +1 BAP	10	Ozuqa toza o‘smagan	0	0
3	MS + 1 NAA	10	Ozuqa toza o‘smagan	0	0
4	MS + 1 NAA + 1 BAP	10	Ozuqa toza o‘sgan	8	80
5	MS + 1 NAA + 2 BAP	10	Ozuqa toza o‘sgan	6	60
6	MS + 2 NAA + 1 BAP	10	Ozuqa toza o‘sgan	5	50

1-rasm. Plumeria rubra daraxtining laboratoriya sharoitida urug‘idan o‘stirish jarayoni.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki *Plumeria rubra* daraxtining urugidan *in vitro* usulida o‘stirishda MS+1NAA+1BAP gormonidan foydalanish orqali 2 haftadan 80% gacha eksplant olish mumkin ekanligi aniqlandi. Maqolada dorivorlik xususiyatiga ega bo‘lgan *plumeria rubra*ning fitokimyoviy va farmakologik jihatlari tasvirlangan. Tuzilishlari bilan o‘simlik qismlari turlaridan ajratilgan birikmalar an’anaviy foydalanish va farmakologik faollik bilan birga o‘rgandildi.

2-rasm. *Plumeria rubra* дарахтининг tuvakda tuproqqa moslashtirish jarayoni.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kokate CK, Purohit AP, Gokhale SB, (Eds), Pharmacognosy, 42nd edition, Niraliprakashan, Pune. 2008; 8.1(8.5):1.1-1.6.
2. Misirova S.A. Gulchilik. Darslik.–Namangan: “Faxrizoda”,2023.-320- 350 b.
3. Misirova S.A. Gulchilik va gazon. Darslik. –Namangan: “Faxrizoda”, 2024. -350-380 b.
4. Botella, J.R., Fairbairn, D.J. (2005). Present and Futute Potential of Pineapple Biotechnology. Acta Horticulturae 666: 312-318.
5. Skoog F. 1944. Tamaki to'qimalarining madaniyatida o'sish va organ shakllanishi. American Journal of Botany 31: 19-24.
6. Skoog F. (ed) 1951. O'simlik o'sishi moddalari. Madison: Viskonsin universiteti matbuoti.